

PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NA DETECÇÃO PRECOCE DE ALTERAÇÕES DO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL DURANTE A CONSULTA DE PUERICULTURA

Lara Brasil Pontes¹
Gabrielle Alencar da Silva²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: Objetivo: Revisar sistematicamente os artigos científicos disponíveis voltados à detecção precoce de alterações no neurodesenvolvimento infantil durante as consultas de puericultura. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Sistemática, que buscou pesquisar artigos sobre Práticas de enfermagem na detecção precoce de alterações do neurodesenvolvimento infantil durante a consulta de puericultura. Usando as bases de dados: SciELO, LILACS, BDNF, MEDLINE e PubMed. **Resultados:** A análise ocorreu dividida em 5 etapas: Definição da pergunta norteadora, Definição dos descritores, Definição das bases de dados, análise dos possíveis artigos e análise integral dos artigos escolhidos. Foram incluídos 19 artigos para a fabricação dessa revisão. **Conclusão:** Considerando os resultados e discussão deste estudo, pode-se inferir que os profissionais de saúde necessitam se capacitar para estar apto a identificar sinais de alerta acerca das alterações do desenvolvimento, faz-se necessário também orientar os pais ou responsáveis para que possam estimular corretamente e estar atento sobre os marcos do desenvolvimento. Ademais, o enfermeiro deve estar ciente da utilização correta de instrumentos que auxiliem na consulta de puericultura para a vigilância do crescimento e desenvolvimento.

Palavras chaves: Desenvolvimento infantil; Puericultura; Enfermagem; Detecção.

ABSTRACT: Objective: To systematically review the available scientific articles aimed at the early detection of changes in child neurodevelopment during childcare consultations. **Methodology:** This is a Systematic Review, which sought to research articles on Nursing practices in the early detection of child neurodevelopmental alterations during childcare consultations. Using the following databases: SciELO, LILACS, BDNF, MEDLINE and PubMed. **Results:** The analysis was divided into 5 stages: Definition of the guiding question, Definition of descriptors, Definition of databases, analysis of possible articles and full analysis of the chosen articles. A total of 19 articles were included for the preparation of this review. **Conclusion:** Considering the results and discussion of this study, it can be inferred that health professionals need to be trained to be able to identify warning signs about developmental alterations, it is also necessary to guide parents or guardians so that they can correctly stimulate and be aware of developmental milestones. In addition, nurses should be aware of the correct use of instruments that assist in childcare consultations for growth and development surveillance.

Keywords: Child development; Child care; Nursing; Detection.

¹ Graduanda do curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza-Ce. E-mail: larabrasilpontes@gmail.com

² Graduanda do curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza-Ce. E-mail: salencargabrielle@gmail.com

³ Professora. Dra. Caren Nádia Soares de Sousa, Centro Universitário da Grande Fortaleza-Ce. Email: carensoares@unigrande.edu.br

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento infantil define-se como um processo dinâmico e de complexidade pluridimensional, compreendendo cinco domínios principais: habilidades sociais, motricidade fina, motricidade grossa, habilidades cognitivas e de comunicação. Esse processo tem início no período pós-natal, estendendo-se até o começo da adolescência. Durante essas fases, multifatores são atribuídos no desenvolvimento infantil, cujo são ambientais, sociais e culturais, desempenhando um papel importante na evolução da criança. Esse conhecimento possibilita aos profissionais de saúde a realização de um acompanhamento completo, desde o físico ao neurológico da criança, onde a promoção de um crescimento saudável é garantida (Alghamdi, Haitham *et al.*, 2023).

Os marcos do desenvolvimento infantil apresentam indicadores específicos que sinalizam as capacidades esperadas para cada faixa etária, como sentar-se sem apoio, acompanhar o olhar, verbalizar palavras, caminhar e demais outros encontrados no instrumento da Caderneta da Criança. Esses marcos auxiliam a avaliação do progresso do desenvolvimento infantil e podem oferecer uma base para intervenções precoces em casos de desvios ou atrasos em quaisquer âmbitos que envolve o crescimento da criança (Sudry *et al.*, 2022).

Ao ocorrer o monitoramento sistemático desses marcos, é de suma importância a detecção precoce de alterações no neurodesenvolvimento. De acordo com Falcão (2022), intervenções realizadas na primeira infância têm maior probabilidade de sucesso, contribuindo para que a criança recupere ou desenvolva habilidades que estão dentro dos cinco domínios principais. Por outro lado, o diagnóstico tardio gera impactos negativos à curto e longo prazo, onde vai afetar aspectos socioemocionais e cognitivos, refletindo na idade adulta.

Nesse contexto, a consulta de puericultura realizada pelo profissional de enfermagem é indispensável, pois, segundo Santos (2023), no ato dessas consultas, o profissional não apenas monitora os marcos de desenvolvimento, mas também desempenha um papel educativo ao orientar os responsáveis sobre os cuidados necessários e as estratégias de incentivo, independente de crianças típicas ou atípicas. Essa abordagem de orientação prova-se fundamental para capacitar essas famílias e receber essas crianças de modo que compreenda suas subjetividades e acompanhe de perto o desenvolvimento.

A consulta de puericultura também possibilita ao profissional de enfermagem a identificação de fatores de risco que impactam indireta ou diretamente o neurodesenvolvimento da criança, como a falta de estímulos, condições ambientais adversas ou nutrição inadequada

para sua faixa etária. A partir desse reconhecimento, torna-se viável a implementação de ações preventivas e o encaminhamento para serviços especializados, quando é necessário no cenário imposto que a criança convive (Luke *et al.*, 2022; Calado e Ferrito, 2022).

Ademais, o enfermeiro desempenha um papel de agente transformador ao estender os cuidados prestados à criança para sua família e até a comunidade que é envolvida. Com esse tipo de abordagem multi e interdisciplinar, é coerente que atender às necessidades da criança com atraso no seu desenvolvimento é uma necessidade que abrange a criança e todo o seu apoio sociofamiliar (Melo *et al.*, 2023).

Vieira (2023), destaca que a regularidade das consultas de puericultura contribui significativamente para a detecção de alterações no neurodesenvolvimento infantil e o acompanhamento contínuo de crianças requer atenção especializada. Há famílias que recebem orientação adequada para seu contexto, sentindo-se apoiada pelos profissionais de saúde, resultando em um maior engajamento no cuidado e na vida da criança.

Dessa forma, o papel da família é igual, no que diz respeito a prevenção e detecção de desvios no neurodesenvolvimento. Os responsáveis, quando bem orientados, identificam sinais precoces de atraso e busca ajuda profissional de maneira rápida. O auxílio de instrumentos como a Caderneta de Saúde da Criança, amplamente disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), oferecem diretrizes claras sobre os marcos do desenvolvimento infantil e as estratégias de estímulos (Hirota *et al.*, 2022).

Por fim, a utilização de instrumentos padronizados de avaliação do desenvolvimento é essencial para garantir uma consulta de qualidade e a integração entre as redes de saúde, assistência social e orientação estendida aos responsáveis pela criança. Os profissionais capacitados na aplicação desses instrumentos asseguram um cuidado eficaz para as crianças (Sado *et al.*, 2022).

Dessa forma, o presente estudo pretende revisar sistematicamente a literatura acerca da detecção precoce de alterações no neurodesenvolvimento infantil durante as consultas de puericultura realizadas por enfermeiros.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Sistemática sobre Práticas de enfermagem na detecção precoce de alterações do neurodesenvolvimento infantil durante a consulta de puericultura.

A revisão sistemática segue protocolos rigorosos, que garantem a veracidade de sua análise e comentário. Esses protocolos incluem a descrição detalhada das bases de dados consultadas, as estratégias de busca aplicadas em cada base de dados disponível e o processo de seleção dos artigos científicos, critérios de inclusão e exclusão e abordagem de análise de dados utilizada.

A pergunta norteadora da pesquisa foi: “Quais são as práticas de enfermagem na detecção precoce de alterações no neurodesenvolvimento infantil durante as consultas de puericultura, quais os desafios e lacunas existentes na implementação dessas práticas?”. Dessa forma, as duas bolsistas do Programa de Iniciação Científica (PROGIC), analisaram os dados de busca e interpretaram os artigos para compor essa literatura.

Os critérios de elegibilidades foram: Artigos publicados com recorte temporal de 2019-2024, nos idiomas português e inglês, onde foram escolhidos estudos que abordam as práticas de enfermagem em neurologia infantil. Os critérios de exclusão foram cartas ao editor, opiniões, artigos publicados e artigos não disponíveis na íntegra de forma gratuita.

A busca se deu nas bases de dados SciELO, LILACS, BDNF, MEDLINE e PubMed. Para cada base de dados, foi desenvolvida uma estratégia de busca personalizada, utilizando os descritores ajustados de acordo com a especificidade de cada base de dado. Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), foram: “Enfermagem”, “Desenvolvimento Infantil”, “Detecção” e “Puericultura”. Para ampliar as buscas, foi aplicado o operador booleano “AND”.

Os artigos que atenderam a esses critérios foram analisados pelo título e resumo, dessa forma, com foco na metodologia utilizada e na relevância das práticas de enfermagem abordadas para a detecção precoce de alterações no neurodesenvolvimento infantil nas consultas de puericultura, foram encontrados 2753 artigos, refinados pela busca e passando para 277, onde foram excluídos 134 artigos repetidos e 136 que não atenderam aos critérios de inclusão. Dessa forma, 19 artigos foram aproveitados para a composição desta literatura

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados artigos de revistas internacionais e nacionais para poder ampliar a busca, com enfoque naqueles cuja temática principal fossem as práticas que o profissional de enfermagem pode ou deveria realizar na consulta de puericultura para uma detecção precoce de atrasos no desenvolvimento infantil. Buscou-se também artigos que fossem publicados nos

últimos 5 anos para que fosse analisado as evidências científicas mais recentes para uma maior confiabilidade do conteúdo.

A caracterização metodológica dos artigos que compuseram a amostra bem como os principais achados encontram-se organizados no quadro 1.

Quadro 1. Descrição dos artigos selecionados quanto aos autores, ano de publicação, método e principais resultados.

Autor(es) e ano de publicação	Método	Principais resultados
ALGHAMDI, Haitham M. <i>et al</i> , 2023.	Estudo transversal	Constatou-se que 89% dos pais entrevistados não possui o conhecimento necessário acerca do desenvolvimento dos seus filhos. O marco de desenvolvimento que os pais tem o maior conhecimento é o desenvolvimento motor
CAINELLI, E. <i>et al.</i> , 2023	Estudo qualitativo	Pode-se inferir que o primeiro ano de vida vê um aumento substancial do volume da substância cinzenta, enquanto o crescimento do volume da substância branca é mais lento e prolongado e que testes para detecção precoce devem ser feitos no primeiro ano de vida.
FELIX, Gladys <i>et al.</i> , 2024	Estudo retrospectivo	Concluiu-se que implementando ferramentas de triagem eletrônica na consulta de puericultura têm uma maior potencialidade de identificar precocemente atrasos no desenvolvimento infantil.
FRANZE, M. <i>et al</i>	Estudo de coorte	Inferiu-se que crianças que foram detectadas os atrasos de desenvolvimento precocemente e foram analisadas 1 ano após a pesquisa foram dadas como: nenhum achado na procura de atrasos ou desvios.
HIROTA, T. <i>et al.</i> , 2023.	Estudo descritivo	Identificou-se que crianças que não atingiam 3 ou mais marcos de desenvolvimento na primeira infância adquiriam deficiências no desenvolvimento ao decorrer da sua vida.
KIESE-HIMMEL, <i>et al.</i> , 2022.	Estudo descritivo	O estudo demonstra que para uma detecção precoce antes dos 3 anos da criança é necessário uma equipe multidisciplinar e mais estudos científicos
KIM, S. 2022.	Estudo descritivo	Mostrou que para uma detecção precoce confiável torna-se necessário a capacitação dos profissionais da atenção primária nos métodos de triagem para o desenvolvimento, ademais, ser capacitado para identificar os sinais de alerta.
LAKSHMI, N. R. Aiswarya <i>et al.</i>	Estudo transversal	Foi apontado no estudo que 14,9% apresentaram atraso no desenvolvimento em

		pelo menos um domínio e 3,5% apresentaram atraso no desenvolvimento global. E crianças cujo os pais tinha o conhecimento dos marcos do desenvolvimento tinha porcentagens mais baixas.
LUKE, C. R. <i>et al.</i> 2022,	Estudo de coorte	Pode-se concluir que utilizando-se de tecnologias inovadoras voltadas para identificar possíveis atrasos no desenvolvimento torna o diagnóstico preciso e confiável para a família.
MELO, N. P. DE <i>et al.</i> , 2022.	Estudo de validação clínica	O estudo demonstrou que os profissionais de saúde precisam voltar sua atenção para aspectos que servem como sinal de alerta, como por exemplo a interação da criança com os responsáveis.
MOSER, M. <i>et al.</i> , 2023.	Estudo de registro	O estudo destacou que a consulta de puericultura de rotina identifica melhor atrasos no desenvolvimento do que consultas em crianças doentes e por isso deve ser uma consulta facilitada.
SADDOO, S. <i>et al.</i> , 2022.	Estudo descritivo	Identificou-se que os profissionais de saúde que foram capacitados para o diagnóstico precoce de atrasos no desenvolvimento se sentiam prontos para o atendimento e conseguiram uma melhoria considerável de número de crianças tratadas corretamente e previamente.
SANTOS, C. E. R. A. P.; DIAS, J. R.; IVANOWSKI, R. C. S. 2021.	Estudo descritivo	O estudo demonstrou que as crianças necessitam de uma consulta de puericultura rotineira e eficaz, para que cresçam e se desenvolvam de forma saudável, preenchendo todas as possíveis lacunas que possam levar a atrasos no desenvolvimento.
SHELDRIK, R. C. <i>et al.</i> , 2020.	Estudo de precisão diagnóstica	O estudo sugere que a utilização de questionários de triagem de desenvolvimento por profissionais da atenção primária é eficaz na busca de possíveis diagnósticos de desvios no desenvolvimento.
SUDRY, T. <i>et al.</i> , 2022.	Estudo transversal	Demonstrou-se que a utilização de métodos adicionais a consulta de puericultura, como escalas para marcos de desenvolvimento, auxilia o profissional de saúde no diagnóstico preciso e eficaz.
TUYISENGE, V. <i>et al.</i> , 2023.	Estudo transversal	Comprovou-se que é necessário um planejamento de saúde melhor desde a primeira consulta de puericultura, pois o maior índice de atrasos no desenvolvimento advém de crianças prematuras.

VIEIRA, D. DE S. <i>et al.</i> , 2023.	Estudo experimental	O estudo demonstrou que enfermeiros que atuam na APS e passaram por meio de intervenção educativa acerca da vigilância do crescimento e desenvolvimento, diminuíram os riscos de atraso no desenvolvimento.
---	---------------------	---

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

Com base na análise detalhada dos dados extraídos dos artigos selecionados para o estudo, foram identificadas e organizadas duas categorias a saber: “Tecnologias empregadas na assistência de Enfermagem para o diagnóstico precoce de alterações do neurodesenvolvimento” e “Diagnóstico Precoce na Puericultura”.

5.1 Tecnologias empregadas na assistência de Enfermagem para o diagnóstico precoce de alterações do neurodesenvolvimento

Os estudos destacam a importância de tecnologias avançadas utilizadas pelos profissionais para obter diagnósticos mais precisos e precoces, contribuindo para a redução de diagnósticos tardios.

O estudo de Sheldrick *et al.* (2020), aponta que a utilização de questionários de triagem de desenvolvimento por profissionais da atenção primária é uma estratégia eficaz para identificar possíveis desvios no desenvolvimento infantil. Esses instrumentos permitem uma avaliação inicial sistemática e acessível, facilitando a detecção precoce de sinais que possam indicar a necessidade de uma investigação mais detalhada ou de intervenções específicas. Essa prática não apenas amplia o alcance do monitoramento do desenvolvimento, mas também fortalece a capacidade dos serviços de saúde em atuar de maneira preventiva, promovendo melhores desfechos para as crianças.

Corroborando com o autor acima, Felix *et al.* (2024), relatam a implementação de ferramentas de triagem eletrônica nas consultas de puericultura apresenta um elevado potencial para a identificação precoce de atrasos no desenvolvimento infantil. Essa abordagem fortalece a capacidade dos profissionais em detectar sinais de alerta de forma mais ágil e precisa, promovendo intervenções oportunas e eficazes.

Visto isso, Luke *et al.* (2022), concluem que o uso de tecnologias inovadoras voltadas para a identificação de possíveis atrasos no desenvolvimento contribui para um diagnóstico mais preciso e confiável, proporcionando maior segurança e clareza para as famílias. Essas ferramentas otimizam a detecção precoce, permitindo intervenções eficazes e alinhadas às

necessidades individuais da criança, fortalecendo o vínculo entre os profissionais de saúde e os cuidadores.

5.2 Diagnóstico Precoce na Puericultura

O acompanhamento infantil é uma estratégia essencial para a promoção, monitoramento e cuidado com a saúde da criança, visando maximizar o pleno desenvolvimento de seu potencial de crescimento. A consulta permite ao enfermeiro identificar questões de saúde, definir prioridades, prescrever orientações de cuidado e oferecer suporte às mães. Além disso, favorece o estabelecimento de vínculos, a comunicação efetiva e uma relação interpessoal de qualidade com a criança e sua família (Benício *et al.*, 2016).

Com isso, Vieira *et al.* (2023), embasou um estudo que os enfermeiros que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS), que participaram de intervenções educativas voltadas à vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil, contribuíram para a redução dos riscos de atrasos no desenvolvimento. Consiste no enfermeiro como o primeiro contato da criança e da família.

Contribuindo com Vieira, Sadoo *et al.* (2022), afirma que os profissionais de saúde capacitados para o diagnóstico precoce de atrasos no desenvolvimento demonstraram maior confiança no atendimento, resultando em uma melhora significativa no número de crianças corretamente diagnosticadas e tratadas de forma precoce.

Morse *et al.* (2023), realizou um estudo que destacou que as consultas de puericultura de rotina são mais eficazes na identificação de atrasos no desenvolvimento infantil em comparação com consultas realizadas em situações de doença. Por isso, é fundamental que essas consultas sejam facilitadas e priorizadas, garantindo um acompanhamento sistemático e preventivo que permita intervenções precoces e direcionadas.

Portanto, um estudo mostrou que, para uma detecção precoce confiável, é essencial a capacitação dos profissionais da APS nos métodos de triagem do desenvolvimento, além de treiná-los para identificar de forma eficaz os sinais de alerta (Kim, 2022).

Sendo assim, Sudry *et al.* (2022), relataram que a incorporação de métodos complementares às consultas de puericultura, como o uso de escalas para avaliação dos marcos de desenvolvimento, auxilia os profissionais de saúde a realizar diagnósticos com maior precisão e eficácia.

CONCLUSÃO

Essa revisão sistemática revelou a importância fundamental das práticas assistências durante a consulta de enfermagem realizada na puericultura para garantir o desenvolvimento saudável das crianças. A detecção precoce de desvios no neurodesenvolvimento, como atrasos na fala e habilidades cognitivas são cruciais, pois as intervenções promovem um melhor prognóstico ao incentivar a recuperação ou desenvolvimento as habilidades afetadas. Além disso, a intervenção precoce pode minimizar os impactos negativos a médio e longo prazo em âmbitos socioemocionais.

Essa revisão evidenciou que, durante as consultas de puericultura, o enfermeiro exerce um papel central na observação e identificação de sinais precoces de alterações no desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

ALGHAMDI, H. M. et al. Bridging the Gap: Parents' Knowledge of Childhood Developmental Milestones and the Early Identification of Children With Developmental Delay. *Cureus*, v. 15, n. 11, e48232, 3 nov. 2023. DOI: 10.7759/cureus.48232.

CALADO, E.; FERRITO, C. A Crianças e o Covid-19: Intervenção de enfermagem comunitária. *Enfermagem Especializada: Um Valor em Saúde*, v. 53, 2022.

CAINELLI, Elisa et al. Prospective assessment of early developmental markers and their association with neuropsychological impairment. *European Journal of Pediatrics*, v. 182, n. 11, p. 5181-5189, 2023. DOI: 10.1007/s00431-023-05182-y.

FALCÃO, S. M. A. de C. et al. The role of nurses in the early detection of childhood Autistic Spectrum Disorder. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 16, p. e238111638013, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i16.38013. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38013>.

FELIX, G. et al. Standardizing and Improving Primary Care-Based Electronic Developmental Screening for Young Children in Federally Qualified Health Center Clinics. *Maternal and Child Health Journal*, v. 28, n. 10, p. 1716-1725, 2024. DOI: 10.1007/s10995-024-03970-y.

FRANZE, M; et al. Effects of the Targeted Intervention for Five- to Six-Year-Old Children Affected by Attentional and Concentration Developmental Risks: Results of a Dynamic Prospective Cohort Study Conducted in Socially Deprived Regions in Germany. *Prevention Science*, v. 23, n. 6, p. 996-1006, 2022. DOI: 10.1007/s11121-022-01362-8.

HIROTA, T. et al. The Role of the Maternal and Child Health Handbook in Developmental Surveillance: The Exploration of Milestone Attainment Trajectories. *Frontiers in Psychiatry*, v. 13, 902158, 17 jun. 2022. DOI: 10.3389/fpsy.2022.902158.

KIESE-HIMMEL, C. Früherkennung primärer Sprachentwicklungsstörungen – zunehmende Relevanz durch Änderung der Diagnosekriterien? [Early detection of primary developmental language disorders-increasing relevance due to changes in diagnostic criteria?]. *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz*, v. 65, n. 9, p. 909-916, 2022. DOI: 10.1007/s00103-022-03571-6.

KIM, S. Worldwide national intervention of developmental screening programs in infant and early childhood. *Clinical and Experimental Pediatrics*, v. 65, n. 1, p. 10-20, 2022. DOI: 10.3345/cep.2021.00248.

LAKSHMI, N. R. Aiswarya et al. Prevalence and Determinants of Developmental Delay in Children of 12–36 Months in the Area of Primary Health Centre, Bela, Nagpur. *Indian Journal of Public Health*, v. 68, n. 3, p. 355-361, jul.-set. 2024. DOI: 10.4103/ijph.ijph_334_23.

LUKE, C. R. et al. Detecção precoce de bebês aborígenes australianos e das ilhas do Estreito de Torres com alto risco de resultados neurodesenvolvimentais adversos aos 12 meses de idade corrigida: protocolo de estudo de coorte prospectivo LEAP-CP. *BMJ Open*, v. 12, e053646, 2022. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-053646.

MELO, N. P. DE et al. Clinical validation of the nursing diagnosis “Risk for delayed child development”. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 56, p. e20220229, 2022.

MOSER, M. et al. The role of well-child visits in detecting developmental delay in preschool children. *BMC Pediatrics*, v. 23, p. 180, 2023. DOI: 10.1186/s12887-023-04005-1.

SADDOO, S. et al. Detecção precoce e intervenção para crianças pequenas com deficiências de desenvolvimento precoce no oeste de Uganda: uma avaliação de métodos mistos. *BMC Pediatrics*, v. 22, p. 158, 2022. DOI: 10.1186/s12887-022-03184-7.

SANTOS, C. E. R. A. P.; DIAS, J. R.; IVANOWSKI, R. C. S. Caracterização das crianças atendidas em puericultura na atenção primária à saúde. *Revista Nursing*, 2021.

SHELDRIK, R. C. et al. Precisão comparativa de questionários de triagem de desenvolvimento. *JAMA Pediatrics*, v. 174, n. 4, p. 366–374, 2020. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2019.6000.

SUDRY, T. et al. Padronização de uma escala de marco de desenvolvimento usando dados de crianças em Israel. *JAMA Network Open*, v. 5, n. 3, e222184, 2022. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.2184.

TUYISENGE, V. et al. Triagem para atraso no desenvolvimento em crianças urbanas de Ruanda: um estudo transversal. *BMC Pediatrics*, v. 23, p. 522, 2023. DOI: 10.1186/s12887-023-04332-3.

VIEIRA, D. DE S. et al. Educational action to monitor children’s growth and development based on the theory of meaningful learning. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 57, p. e20230200, 2023.